

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОТБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ.

Очилдиева Хилолахон Гуламовна

преподаватель кафедры методики русского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института

**Гуламова Мехриноз
Валижонова Фарангиз**

студенты факультета русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038388>

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические проблемы использования информационно-коммуникационных технологий на занятиях русского языка и литературы в целях развития русской речи учащейся молодёжи. Кроме того в статье представлены теоретические основы применения средств новых информационно-коммуникативных технологий в вузовском учебном процессе.

Ключевые слова: ИКТ, видео лекции, мультимедиа, видеохостинг, информация.

Annotation

This final work examines the theoretical problems of using information and communication technologies in the classroom of the Russian language and literature in order to develop the Russian speech of students. In addition, this graduate work presents the theoretical foundations for the use of new information and communication technologies in the university educational process.

Keywords: Innovation, information technology, multimedia, electronic portfolio.

Информационно-коммуникативные технологии обучения в вузе помогают развивать у студентов умение сравнивать, анализировать, делать выводы, так как можно в различных формах наглядности дать разные ракурсы изучаемых объектов, довести до логического конца неправильные рассуждения студента, что является чрезвычайно убедительным, но не всегда достигается словом профессора-преподавателя.

Практически и традиционные, и современные технические средства обучения и воспитания обладают возможностями развития *творческих*

способностей студентов и усвоения ими знаний на высоком уровне осмысления и интерпретации. ТСО позволяют широко использовать различные пособия, в которых студентов в процессе усвоения информации или ее закрепления и обобщения могут что-либо дописывать, заполнять, а также изготавливать учебные пособия самостоятельно и защищать их на занятиях.

Преподаватель должен учитывать, с одной стороны, нагрузку экранно-звукового средства как источника информации, а с другой – возможность студента усваивать передаваемую информацию. Хорошо усваивается информация тогда, когда найдена правильная (оптимальная) мера между содержанием пособия и возможностями его восприятия.

Студенты с помощью многих технических средств могут формулировать свои вопросы, запрашивать у компьютера помощь, определять оптимальный для себя темп изучения материала и возвращаться к пройденному столько раз и в таком объеме, как им необходимо. Графические возможности компьютеров позволяют студентам создавать данные на экране дисплея и тут же их распечатывать, конструировать, изобретать новые модели, возможность работы которых тут же проверяется. Таким образом, ТСО обладают огромным потенциалом формирования положительной мотивации учения, снятия зажатости и ряда комплексов.

Информационно-коммуникативные технологии обучения имеет много преимуществ перед традиционными ТСО. В связи с этим, считаем, что сегодня важно активизировать различные виды ИКТ в учебном процессе в вузовской аудитории, особенно на занятиях русского языка как иностранного, в частности, для студентов межкафедретских направлений.

Компьютер повышает активность работы студента в процессе получения и усвоения информации. Современные ИТ вовлекают студента в действие, происходящее на экране монитора, благодаря тому, что многие обучающие программы носят интерактивный характер: (студент становится собранным, внимательным, координировать свои реакции и действия); Индивидуальная работа с компьютером способствует развитию самостоятельности, приучает к точности, аккуратности, последовательности действий, развивает способности к анализу и обобщению. Компьютер облегчает усвоение абстракций, позволяя их конкретизировать в виде наглядных образов: схем, моделей, тем более что

учебное моделирование органически входит в систему учебных задач. При этом более полно реализуются принципы и методы развивающего обучения. Стимулируются мыслительная деятельность обучаемых, творческая активность, максимально удовлетворённость.

Качество проведения практических занятий зависит от наглядности и изложения, от умения профессора-преподавателя сочетать живое слово с образами, используя разнообразные технические средства обучения, которые обладают следующими **ВОЗМОЖНОСТЯМИ**:

- являются источником информации;
- рационализируют формы преподнесения учебной информации;
- повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, события;
- организуют и направляют восприятие;
- обогащают круг представлений студентов, удовлетворяют их любознательность;
- наиболее полно отвечают научным и культурным интересам, и запросам студентов;
- создают эмоциональное отношение студентов к учебной информации;
- усиливают интерес студентов к учебе путем применения оригинальных, новых конструкций, технологий, машин, приборов;
- делают доступным для студентов такой материал, который без ТСО недоступен;
- активизируют познавательную деятельность студентов, способствуют сознательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного воображения, наблюдательности;
- являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля знаний;
- иллюстрируют связь теории с практикой;
- создают условия для использования наиболее эффективных форм и методов обучения, реализации основных принципов целостного педагогического процесса и правил обучения (от простого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному);
- экономят учебное время, энергию преподавателя и студентов за счет уплотнения учебной информации и ускорения темпа. Сокращение времени, затрачиваемого на усвоение учебного материала, идет за счет переложения на технику тех функций, которые она выполняет

качественнее, чем преподаватель. Экспериментально доказано, что даже простой компьютер экономит 25 мин двухчасового занятия, кодоскоп - до 30-40 % времени, отведенного на объяснение нового материала, а на технических операциях по воспроизведению графиков, таблиц, формул экономится 15-20% учебного времени.

Важно отметить, что все это достигается благодаря определенным особенностям современным ИКТ.

Использованная литература:

1. Авченко М.В. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Перспективы развития информационных технологий. 2015. №23. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikatsionnye-tehnologii-v-obrazovanii-2> (дата обращения: 18.10.2021).
2. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников: Монография. – Астрахань: Изд-во ЦНТЭП, 1999. – 364 с.
3. Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века// Материалы Республиканской научно-практической конференции Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. – Ташкент, 2020.
4. Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Шукин А.Н. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному. – М., 2009.
5. Карпов Г. В., Романин В. А., Технические средства обучения и контроля, 2 изд., М., 1972. – 168 с.
6. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. – М.: Академия, 2001. – 256 с.
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования // Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 224 с.
8. Стайнов Г.Н. Дидактические возможности компьютерных обучающих программ и их реализация в технологии обучения. Методические рекомендации для студентов и слушателей инженерно-педагогических факультетов по специальности 030500 “Профессиональное обучение”. – М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 1994. – 41 с.
www.google.ru
9. www.gramota.ru

